

СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ООН, НЕФУНКЦИОНАЛНОСТ ВКЛОПЕНА ВО РЕАЛ ПОЛИТИКА, ВО ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО УКРАИНА | UN SECURITY COUNCIL, DYSFUNCTION EMBEDDED IN REALPOLITIK, DURING THE WAR IN UKRAINE

Doc. dr. Filip Petrovski,

Law Faculty, MIT University, Severna Makedonija; e-mail: petrovskifilip2007@gmail.com

ABSTRACT: As the destruction of Ukraine continues, the inability of the UN Security Council to end this conflict is often noted. We can freely call what is happening "the shame of our generation" that the SC is unable to react while the people of Ukraine are put into unimaginable suffering.

The Council's failure to do more in Ukraine makes us wonder what this means for the Council and its future: if the Security Council cannot bring itself to engage in a crisis as deep, wide and destructive as this one, what hope is there for global governance and for the future of UN?

Ukraine's reactions help remind us of some truths about the Security Council: The Council was created to help the Great Powers impose their vision of global order on the rest of the world. The veto, as a tool, was added to ensure that when there was no agreement on what to do, the Council would do nothing.

Therefore, the Council oscillates between complete irrelevance and imperial dominance, with the consensus of the great powers providing the switch that determines which condition is reached on an issue. Neither result offers much help to ordinary people who suffer as a result of global forces.

KEYWORDS: SECURITY COUNCIL, UN, UKRAINE, VETO POWER, WORLD GOVERNMENT

АПСТРАКТ: Како што продолжува уништувањето на Украина, често се забележува неспособноста на Советот за безбедност на ОН да стави крај на овој конфликт. Она што се случува слободно можеме да го наречеме „срам на нашата генерација“ што СБ не може да реагира додека народот на Украина е доведен до незамисливо страдање.

Неуспехот на Советот за Безбедност да направи повеќе во Украина нè тера да се запрашаме што значи тоа за СБ и неговата иднина: ако СБ не може да се вклучи во толку длабока, широка и деструктивна криза како оваа, каква надеж има за глобалното владеење а за иднината на ОН?

Реакциите на Украина нè потсетуваат на некои вистини за Советот за безбедност: Советот е создаден за да им помогне на Големите сили да ја наметнат својата визија за глобален поредок на остатокот од светот. Ветото, како алатка, беше додадено за да се осигура дека кога нема договор што да се прави, Советот нема да преземе ништо.

Затоа, Советот осцилира помеѓу целосната ирелевантност и империјалната доминација, при што консензусот на големите сили го обезбедува прекинувачот што одредува кој услов е

постигнат за некое прашање. Ниту еден резултат не нуди голема помош за обичните луѓе кои страдаат како резултат на глобалните сили.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ОН, УКРАИНА, ВЕТО, СВЕТСКА ВЛАДА

Како што продолжува уништувањето на Украина, често се забележува неспособноста на Советот за безбедност на ОН да стави крај на конфликтот. Слободно ова што се случува можеме да го наречеме „срам на нашата генерација“ тоа што Советот не е во состојба да реагира додека народот на Украина трпи незамисливо страдање. Неуспехот на Советот да стори повеќе во Украина не тера да се запрашаме што значи тоа за Советот и неговата иднина¹: ако Советот за безбедност не може да се натера да се вклучи во толку длабока, широка и деструктивна криза како оваа, каква е надежта таму за глобално владеење и за ОН?

Реагирањата на Украина помагаат да се потсетиме на некои вистини за Советот за безбедност: Советот беше создаден за да им помогне на Големите сили да ја наметнат својата визија за глобален поредок на остатокот од светот. Ветото, како алатка, беше додадено за да се осигура дека кога нема да се договорот што треба да се направи, Советот нема да преземе ништо. Затоа, Советот осцилира помеѓу целосната ирелевантност и империјална доминација, при што консензусот на големите сили го обезбедува прекинувачот што одредува кој услов ќе се постигне за некое прашање. Ниту еден резултат не нуди голема помош за обичните луѓе кои страдаат како резултат на глобалните сили.

Овој труд ја анализира Повелбата на ООН и на СБ и истакнува две карактеристики. Прво, Советот беше експресно дизајниран да биде неактивен околу сите прашања за кои големите сили имаат спротивставени интереси. Неговата неспособност да одговори конструктивно за подобрување на благосостојбата на луѓето во Украина е директна последица на тој дизајн. Второ, кога Големите сили се согласуваат меѓу себе, Советот станува механизам за тие да ги наметнат своите ставови на светот. Анимиран од интересите на најсилните држави, тој е глобален хегемон расцепен од внатрешни несогласувања.

Ниту во дизајнот на Советот или во неговата практична историја нема многу што да сугерираат дека кога Советот навистина ќе заживее, тој ќе ги има на ум интересите на луѓето над кои тврди дека има авторитет. На дело се води од заедничките цели на државите кои имаат право на вето. Фантастично е да се претпостави дека тоа се исти со целите на обичните луѓе или на „меѓународната заедница“. Додека либералите жалат поради неуспехот на Советот да биде поактивен, другите се оставени да се прашуваат зошто централизирањето на империјалната моќ на глобалната вага на прво место се сметало за добра идеја во моментите на основање на ООН во 1945 година.

¹ Russia vetoed a UN Security Council resolution on Friday that would have demanded that Moscow immediately stop its attack on Ukraine, <https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802>

ОВЛАСТУВАЊАТА НА СБ СЕ ВО САМАТА ОСНОВА НА ПОВЕЛБАТА НА ООН

Легализираната хегемонија на Советот за безбедност е утврдена во Повелбата на ОН. Договорот му дава на Советот за безбедност овластување да „утврди постоење на каква било закана за мирот, нарушување на мирот или акт на агресија“ во светот и „да одлучи кои мерки ќе бидат преземени... за одржување или обновување на меѓународната мир и безбедност“². Овие мерки може да бидат се што ќе одлучи Советот, од дипломатски решенија до економски санкции до воено спроведување - или да не преземе никаква акција воопшто.

Кога Советот ќе одлучи дека нешто треба да се направи - на пример, Ирак да се повлече од Кувајт во 1990 година³, Меѓународниот кривичен суд да ги испита злосторствата против човештвото Судан во 2005 година⁴, Либија да стави крај на насилството врз цивилите во 2011 година⁵, или дека сите земји мора да донесат домашни закони кои го криминализираат „собирањето... на средства... за извршување терористички акти“⁶ – тогаш сите држави се обврзани да ги спроведат овие резолуции.

Оваа правна хиерархија беше револуционерна во меѓудржавниот систем во 1945 година. Нејзиното значење за историјата на државниот суверенитет не треба да се потценува. Создаде радикално нова ситуација во светската политика во која суверените влади ја прифатија нивната потчинетост под обединет глобален правен и политички поредок централизиран во Советот.

Од 1945 година, сите членки на ОН се посветени на прифаќање и донесување на одлуките на Советот за безбедност. И во меѓународниот сообраќај не постои повисок орган каде што може да се поднесе жалба на тие одлуки и нема судска ревизија или друг вид на излез⁷. Суштинскиот опсег на ова почитување е ограничен на прашањата за „меѓународен мир и безбедност“, но ова беше опширно толкувано од Советот за да се вклучи не само меѓудржавни воени конфликти, туку и во широк опсег на домашни политики, вклучително и за расата, полот, и човековите права. По 1945 година, суверените држави во системот на ОН се во позиција на правна подреденост под надлежност на Советот за безбедност. Ова е драматично и ново, дотогаш непознато уредување на односите помеѓу државите воопшто.

СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО СИГУРНА АЛАТКА НА ДРЖАВИТЕ СО ПРАВО НА ВЕТО

Во оваа правна рамка, Повелбата на ОН ги стана на прво место суштинските интереси на Големите сили. Ова доаѓа како последица на постојаното членство и вето. Правните овластувања на Советот се користат кога и како постојаните членови ќе одлучат

² Повелба на ОН, член 39

³ S/RES/660

⁴ S/RES/1593

⁵ S/RES/1970

⁶ S/RES/1373

⁷ Петровски Ф, СИСТЕМОТ ЗА КОЛЕКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕД ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА XXI-ОТ ВЕК, докторска дисертација, Скопје, 2010, стр.35

дека треба. Нејзините политики ги одразуваат нивните моменти на консензус. Правната власт на Советот се комбинира со интересите на Големите сили за да формира глобален светски поредок.

Ваквата идеја за доминација, во идната организација, на Големите сили се појави во 1943 и 1944 година во дискусиите меѓу САД, ОК и Советскиот Сојуз. Големата тројка сметаше дека треба за себе, како природни лидери на светот со материјален капацитет и морално право да проектира моќ низ целиот свет. Тие потоа ја додадоа и Кина, за регионална репрезентативност, и Франција, да ја обнови својата историска глобална позиција, да ја сочинуваат евентуалната Постојана петорка (П-5). Тие се сметаа себеси за Големи сили, победнички во војната и се запишаа во Повелбата за да ја институционализираат таа своја положба.

Во Сан Франциско во 1945 година⁸, помалите држави го прифатија ова, некои затоа што сметаа дека се грижи за нивните интереси, а некои затоа што го гледаа како остварен факт. Како институционален дизајн, ова беше успешно, во смисла дека опстојуваше без значителни промени дури и кога политичката моќ се промени. Тоа секако им служи на интересите на самите постојани членки кои имаат и право на вето⁹, бидејќи им дава дополнително влијание врз другите држави и влади.

Таканаречената Голема тројка инсистираше на тоа дека секоја од постојаните членки треба да има право на вето врз одлуките на Советот со цел да се осигура дека овластувањата за извршување никогаш не би можеле да се користат против нивните интереси. Ова беше кодифицирано во барањето дека одлуките за суштински прашања бараат „согласни“ гласови од петте постојани членки, како и одреден број гласови на непостојани членови¹⁰. Ветото гарантира дека Советот ќе има власт над владите само кога тоа е посакувано од П-5. Гледано од поинаков агол, гарантира дека целите на Советот за Безбедност ќе бидат заеднички цели на петте постојани членки. Ова е обид суштинските цели што ги имаат П-5 да бидат заеднички и усогласени. И кога тие не се согласуваат за тоа што треба да се направи - како со Украина денес како и со толку многу конфликти за време на Студената војна а и до денес – Советот за Безбедност не може да направи ништо. Но ова „ништо“ не е неуспех на организацијата. Наместо тоа, организацијата работи токму на начинот на кој таа беше дизајнирана да работи - што ќе рече, таа е дизајнирана да не работи кога Големите сили не се согласуваат што треба да прави.

На местото на „меѓународната анархија“, Советот за безбедност е обид за создавање на светска држава или централизиран глобален авторитет со овластувања да ги наметне своите одлуки на државите. Б.С. Чимни го нарекува дел од „појавите империјални глобални држави“¹¹. Хозе Алварез го гледа тоа како дел од „законот на империјата“ наметнати од и во служба на светскиот хегемон или хегемони¹². Со законските овластувања на Левијатан и политичките интереси на Големите сили, Советот за безбедност е империјален

⁸ <https://ask.un.org/faq/243656>

⁹ <https://ask.un.org/faq/40656>

¹⁰ Член 27 на Повелбата, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5>

¹¹ Chimni, B.S. "A Just World Under Law: A View From the South." *American University International Law Review* 22, no. 2 (2007)

¹² Alvarez, José E. "Contemporary International Law: An 'Empire of Law' or the 'Law of Empire.'" *American University International Law Review* 24, no. 5 (2009)

суперсуверен, механизам за глобално управување што ги надминува конвенционалните разлики на либералната политичка теорија помеѓу јавната и приватната моќ и меѓу домашните и меѓународните работи.

Хард и Негри ја опишуваат „Империјата“ како констелација на политичка и воена моќ што им дава „право на доминантните субјекти на светскиот поредок да интервенираат на териториите на други субјекти во интерес на спречување или решавање на хуманитарни проблеми, гарантирајќи договори и наметнување на мир“¹³. Идејата дека меѓународното право е ограничување на државите е конвенционална мудрост за научниците на меѓународното право и меѓународната политика. На пример, Роза Брукс вели дека „суштинскиот поим за владеење на правото е дека целата моќ мора да биде ограничена со закон“¹⁴.

Александар Венд имаше за цел слична идеја со „светската држава“, која ја дефинираше како „универзална наднационална власт – постапка за донесување обврзувачки и легитимни одлуки за практикување на заедничката моќ“¹⁵. Советот за безбедност е институционален дом на таа власт. Тој го отелотворува светскиот империјален совет како што го нарече Карл Шмит во неговата анализа на светското владеење од средината на векот¹⁶.

И либералите и реалистите кои ги анализираат меѓународните односи може да ја превидат оваа империјална моќ бидејќи го делат мислењето дека меѓународното право и организација се ограничувања за владите наместо било какво овластување. Советот за Безбедност е корисен за Големите сили затоа што им помага да управуваат со светот на начини кои би биле потешки без него. Тие можат да се потпрат на правниот авторитет на СБ и неговата институционална легитимност за да бараат од сите држави да се усогласат со нивните одлуки. Меѓутоа треба да сме свесни дека СБ ја засилува моќта на своите најсилни членови. Глобалното владеење би им било потешко во негово отсуство.

Внатрешните поделби на СБ веќе одамна го исцртуваат како компромитиран хегемон. Ова нема да се промени освен ако не се изменат правилата за членство и гласање, што само по себе е крајно неверојатно со оглед на тоа што сегашните постојани членки мора да се согласат за какви било промени во било која насока, односно да се согласат самите да си ги одземат овластувањата кои им ја даваат привилегијата да се издвоени над другите. Поверојатно е да се распаднат ООН отколку да се промени нешто во воспоставената структура и начин на работење на СБ во 1945 година.

Денешните несогласувања меѓу САД и Русија додека трае војната во Украина го имаат истиот ефект врз СБ како и нивните несогласувања во Студената војна: тие го ставија Советот на маргините на светската политика. Иднината на Советот многу личи на неговото минато: долги периоди на ирелевантност пробиени со интервенции на „владеење“ во име на најсилните држави. Периодизацијата помеѓу нив е одредена од интересите на Големите

¹³ Hardt, Michael and Antonio Negri. (2000) Empire. Harvard University Press

¹⁴ Brooks, Rosa. (2016) How Everything Became War and the Military Became Everything: Tales from the Pentagon. Simon & Schuster

¹⁵ Wendt, A. (2003). Why a World State is Inevitable. European Journal of International Relations, 9(4), 491–542

¹⁶ Schmitt, Carl. (2006) The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europeum

сили - таа стапува во акција кога Големите сили сметаат дека е корисно за нивните сопствени цели и исчезнува кога тие не се согласуваат.

ЗАКЛУЧОК

Хана Арент, смета дека авторитетот е однос „помеѓу оној што заповеда и оној што слуша“¹⁷. Советот за безбедност има неограничено правно овластување да се наметне на светот и се води според интересите на петте постојани членки со право на вето. Комбинацијата на апсолутна правна власт и суштинските цели на Големите сили му дава на Советот за безбедност империјален карактер. Но, ова на некој начин е избалансирано од потребата, кога е можно постојаните членки да се договараат и да се во состојба да бараат помеѓу себе компромис.

За меѓународните интервенционисти, либерални или други, парализата што доаѓа од несогласувањето на големите сили изгледа како дефект на Советот што ја попречува неговата способност да владее со светот. Но, за луѓето кои ги гледаат централизираните глобални структури на моќ како проблем наместо решение, неактивноста на Советот може да биде одмор од „управувањето“ одозгора.

РЕФЕРЕНЦИ:

[1] Alvarez, José E. (2008-09) “Contemporary International Law: An ‘Empire of Law’ or the ‘Law of Empire’?” *American University International Law Review*.

[2] Arendt, Hannah. (1997) *Between Past and Future*. (Penguin).

[3] Brooks, Rosa. (2016) *How Everything Became War and the Military Became Everything: Tales from the Pentagon*. Simon & Schuster.

[4] Chimni, B.S. (2007) “A Just World Under Law: A View from the South,” *American University International Law Review*.

[5] Hardt, Michael and Antonio Negri. (2000) *Empire*. Harvard University Press.

[6] Hurd, Ian. (2017) “The UN Security Council” in Alexandra Ghecu and William Wohlforth eds. *Oxford Handbook of International Security*. Oxford University Press.

[7] Hurd, Ian. (2016) “The Permissive Power of the Ban on War,” *European Journal of International Security*. 1(3).

¹⁷ Arendt, Hannah. (1997) *Between Past and Future*, Viking Press, New York, стр. 93

- [8] O'Brien, Stephen. (2016) "[Statement to the Security Council on Syria](#)" by Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator. October 26.
- [9] Петровски Ф, СИСТЕМОТ ЗА КОЛЕКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕД ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА XXI-ОТ ВЕК, докторска дисертација, Скопје, 2010, стр.35
- [10] Schmitt, Carl. (2006) *The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europeum*. Telos.
- [11] Simmons, Beth. (2009) *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Cambridge University Press.
- [12] Wendt, Alexander. (2003) "Why a World State is Inevitable," *European Journal of International Relations*, 9(4):491-542.
- [13] Russia blocks Security Council action on Ukraine, <https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802>
- [14] S/RES/660, <https://digitallibrary.un.org/record/94220?ln=en>
- [15] S/RES/1593 <https://digitallibrary.un.org/record/544817?ln=en>
- [16] S/RES/1970 <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1970-%282011%29>
- [17] S/RES/1373 <https://digitallibrary.un.org/record/449020?ln=en>